

Ambientes acústicos cotidianos y su influencia en grupos de riesgo con problemas psicológicos: Trastornos de ansiedad y estados depresivos

COTOLÍ CRESPO, M^a A.

Prof. As. Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos (Universitat de València)

ROMERO FAUS, J.

Prof. As. Dpto. Física Aplicada (Universitat de València)

GARCÍA TARÍN, O.

Ldo. en Psicología (doctorando Universitat de València)

CERDÁ, S.

Ldo. en Matemáticas (doctorando Universitat de València)

PÉREZ, P.

Ldo. en Matemáticas (doctorando Universitat de València)

CASELLES MONCHO, A.

Prof. Titular Dpto. Matemática Aplicada (Universitat de València)

ABSTRAC. The target of the research project in which the present work is embedded is to determine the possible strategies to be taken in order to prevent some psychological problems frequent in determined acoustic environments (offices, factories, schools, etc.). The first phase of that project is developed in this work and it consists of:

- a) To submit a set of persons (44) to three acoustic environments plus four modifications.
- b) To evaluate the level of discomfort corresponding to each perturbation in each individual.
- c) To evaluate the personality and emotion variables of each individual.
- d) To analyse the obtained results trying to relate the level of discomfort with the type of environment and the type of modification as well as with the personality and emotion variables.

The corresponding results are analysed with the classical statistical methods (SPSS) and with the program "Chaos Data Analyser" (in order to ascertain the possible existence of predictability or non-aleatory replies). The conclusions of such analysis are presented.

RESUMEN. El objetivo global del proyecto de investigación en el que se enmarca el presente trabajo es llegar a determinar las posibles medidas a adoptar para evitar el desarrollo de determinados problemas psicológicos en ambientes acústicos bien definidos (oficinas, fábricas, colegios, etc.). En este trabajo se desarrolla la primera fase del proyecto consistente en:

- a) Someter a un conjunto de personas (44) a tres ambientes acústicos cotidianos a los que se han añadido cuatro modificaciones.
- b) Evaluar el nivel de "molestia" de cada perturbación en cada individuo.
- c) Evaluar las variables de personalidad y emocionales de los diferentes individuos.
- d) Analizar los resultados tratando de relacionar el nivel de molestia con el tipo de ambiente y el tipo de modificación así como con las variables de personalidad y emocionales.

Los resultados obtenidos se analizan con los métodos estadísticos clásicos (SPSS) y con el programa "Chaos Data Analyser" (para indagar la existencia de predictibilidad o pautas de respuesta no aleatorias), y se presentan las conclusiones de dichos análisis.

1. Introducción

Existen numerosos trabajos de investigación que desde diferentes ámbitos buscan respuestas a los problemas que surgen de nuestra forma de vida cotidiana. Podríamos hablar de factores de riesgo internos cuando las conductas propias de las personas influyen en el deterioro de su calidad de vida, así tendríamos el consumo abusivo del tabaco y del alcohol, la obesidad, el descanso inadecuado, etc. (Chao & Zyzansky, 1990). Junto a ellos

coexisten los numerosos problemas ambientales que ponen su grano de arena desgastando tanto el bienestar físico como el psicológico, de entre todos ellos las molestias y perturbaciones ocasionadas por el ruido constituyen unas de las grandes protestas en las que la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo. No es novedoso pues, que las investigaciones demuestren que uno de los factores de riesgo externos más importantes es el ambiente acústico en el que la persona permanece a lo largo del día

o de la noche (vet Guski, 1989).

Son claros los efectos producidos por el ruido del tráfico, fábricas, obras, etc. Para establecer sus límites existen políticas de prevención aconsejando o imponiendo el nivel acústico determinado. Sin embargo, a veces se olvidan o menosprecian los ruidos que podríamos denominar leves o de fondo y que a pesar de no ser muy intensos, no dejan de afectarnos continuamente como los ruidos de los electrodomésticos, ordenadores, murmullos, goteo de un grifo, etc. La experiencia clínica, y la realidad, muestra que las personas en general, y especialmente las personas con problemas psicológicos como los trastornos de ansiedad o estados de depresión, son sensibles a las molestias que producen estos ambientes acústicos influyendo en el bienestar y por tanto en el rendimiento laboral, en las relaciones personales o en la reactividad emocional.

El objetivo perseguido en esta investigación es determinar las posibles medidas a adoptar para evitar el desarrollo de estos problemas psicológicos en ambientes acústicos bien definidos: oficinas, fábricas, colegios, etc. Para ello, en esta fase previa, se han establecido tres ambientes acústicos 'cotidianos' y sobre ellos se han realizado cuatro modificaciones incorporando: un sonido caótico, una frecuencia pura de 4500 Hz, ruido blanco y una señal de frecuencia 70 Hz.

Nuestro interés inicial ha estado centrado en estudiar los niveles de molestias que muestran los sujetos frente a diversos ambientes y perturbaciones. Este concepto de *molestia* hace referencia a la valoración consciente de una perturbación. Según Clark (1984) posee tres componentes: 1) la sensación de ser importunado y enfadarse; 2) la perturbación en la realización de actividades deseadas y 3) dolores de cabeza, hipertensión, irritabilidad u otros síntomas fisiológicos.

Es obvio que una misma situación acústica puede repercutir de diversa forma en las personas que están expuestas a ellas, mientras unas pueden sentirse profundamente molestas y con síntomas de irritación o enfado, otras pueden no sentir ninguna molestia, es decir, reaccionan de forma cuantitativamente diferente. Igualmente una persona puede reaccionar ante un

mismo ambiente acústico de diferente manera. Así, dado que las características acústicas no pueden explicar las diferentes formas de respuesta, los estudios se han centrado en clasificar los factores que pueden actuar como moderadores del ambiente acústico, Guski (1989) mantiene que serán los relativos al entorno de la vivienda, a la fuente del ruido, a la situación o a los sujetos afectados, por ejemplo la sensibilidad al ruido. Aquí entrarían las preguntas sobre si determinadas características de personalidad o el estado emocional, pudieran servir de detonantes de esa *sensibilidad al ruido*. Es en esta dirección en la que se encamina nuestro trabajo, ver si existe una respuesta diferencial en las personas expuestas a la condición experimental, y ver si está condicionada por variables estables de personalidad o por variables de estado emocional.

2. Variables de personalidad y emocionales

Las investigaciones realizadas para poder demostrar el papel de la personalidad como moderadora de los efectos producidos por determinados ambientes acústicos no han sido concluyentes a excepción de la denominada 'labilidad emocional-vegetativa', por ello en este trabajo se parte de la teoría *multifactorialista* de la personalidad de Eysenck (1967), en el que propone un modelo jerárquico consistente en diferentes conductas y conjuntos de conductas que varían en nivel de generalidad e importancia para la personalidad. El último nivel lo conforman tres dimensiones de personalidad: Extraversión - Introversión, Neuroticismo y Psicoticismo.

La base biológica establecida por Eysenck (1967), para la dimensión Extraversión/ Introversión está situada en el SARA (Sistema de Activación Reticular Ascendente), siendo los extravertidos los que poseen niveles más bajos de activación cortical y por tanto buscarán más la estimulación externa. El Neuroticismo refleja emocionalidad del individuo, las bases neurofisiológicas están relacionadas con el Sistema Límbico o cerebro visceral (Eysenck, 1967, 1990; Eysenck & Eysenck 1985). Las personas con puntuaciones elevadas son más inestables emocionalmente y

particularmente sensibles a la estimulación emocional y a las situaciones estresantes. La dimensión psicoticismo posee menos base empírica, se considera como un factor de vulnerabilidad inespecífica que predispondría a las personas a las psicosis en diversos grados. En general englobaría a las personas con un componente egocéntrico, fijo, no empático e impulsivo.

Por otra parte, también se ha tenido en cuenta el estado emocional en el que se encontraba la persona al realizar la investigación (niveles altos de ansiedad o depresión), para comprobar la relación entre ellos y la sensibilidad a los ambientes acústicos establecidos.

3. Ambientes acústicos y modificaciones

Los ambientes acústicos que hemos utilizado en este trabajo han sido una calle transitada de Valencia, el sonido producido por un ordenador, y el sonido de un campo de fútbol. El ambiente de una calle transitada se ha obtenido mediante grabación directa realizada en la calle Peset Aleixandre de Valencia (Ambiente 1 AM 1). El sonido de ordenador se ha obtenido también mediante grabación directa (Ambiente 2 AM2). El ambiente de las gradas de fútbol se ha tornado de un CD de efectos sonoros (Ambiente 3 AM3).

La señales que hemos utilizado para enmascarar estos ambientes han sido: una señal elaborada utilizando la aplicación triangular (señal caótica) (Modificación 1 M1), una señal pura de 4500 Hz (Modificación 2 M2), ruido blanco generado mediante software (Modificación 3 M3) y una señal pura de 70 Hz (modificación 4 M4).

En las Figuras 1 - 4 presentamos los espectros correspondientes a las cuatro señales utilizadas para enmascarar en escala logarítmica. En todo momento hemos trabajado con señales muestreadas a 44100 Hz y con un formato de 16 bits. La duración de las señales ha sido de 1 minuto.

En la Figura 5 mostramos el diagrama de recurrencia de esta señal donde se puede apreciar la forma triangular que le da nombre.

En el espectro de la señal triangular se aprecia que el contenido energético va aumentando hacia las frecuencias superiores. Nótese que al estar los

espectros en escala logarítmica este aumento no parece ser muy importante, sin embargo hay una diferencia de unos 30 dB aproximadamente entre el mínimo que se obtiene para las frecuencias bajas y el máximo que se obtiene para las frecuencias más altas. Esta diferencia en escala lineal corresponde a un factor 1000 que es lo que se aprecia en la Figura 6.

En las figuras 1 - 4, la escala de frecuencias recorte el intervalo [0 , 22050] correspondiente a la frecuencia de Shannon para la frecuencia de muestreo de 44100 Hz. Este intervalo corresponde al mejor rango audible para el ser humano. Sabemos sin embargo que este rango se reduce un poco por diversos factores llegando aproximadamente hasta los 16000 Hz.

En las figuras 5 a 9, vemos que la señal triangular es parecida a la señal que se obtiene al pasar ruido blanco por un filtro pasa alta. Por otro lado la señal de 4500 Hz está próxima al intervalo [3000, 4000] que es donde la audición es más aguda. El ruido blanco se distribuye por igual en todas las frecuencias, y la frecuencia de 70 Hz está próxima a la frecuencia menor audible.

En las siguientes figuras presentamos los espectros correspondientes a los tres ambientes acústicos con los que trabajamos, seguidos cada uno de ellos por los espectros correspondientes a las superposición de los mismos con los cuatro sonidos de enmascaramiento elegidos. El orden es por tanto: espectro del ambiente, espectro del ambiente más la señal triangular, espectro del ambiente más señal 4500 Hz, espectro del ambiente más ruido blanco y espectro del ambiente más señal de 70 Hz.

En estas gráficas podemos apreciar los efectos de las modificaciones en cada uno de los ambientes estudiados. Obviamente estos efectos son directamente sobre el espectro y como cabe esperar las frecuencias puras proporcionan picos, claramente distinguible para el de 4500 Hz dada su situación en el intervalo de frecuencias, y un poco menos visible para el pico de 70 Hz por encontrarse al inicio del intervalo de frecuencias pudiéndose observar solamente una de las vertientes que forma el pico.

4. Metodología

La prueba que hemos realizado consiste en dos fases:

1ª. Se somete a los individuos a una prueba de audición. En ella hay tres partes correspondientes a los ambientes de tráfico, sonido de ordenador y gradas de un campo de fútbol. Antes de cada parte se escucha la lectura de un fragmento de una famosa poesía de Espronceda que permite seleccionar el nivel de volumen para cada individuo. Empieza la audición escuchando una muestra de 1 minuto de duración del ambiente correspondiente. Después, incluyendo un corto intervalo de silencio entre cada señal, se presentan las cuatro modificaciones del ambiente (todas ellas de 1 minuto de duración): añadir un sonido caótico, una señal de 4500 Hz, ruido blanco, una señal de 70 Hz. Esto se repite tres veces (una para cada ambiente). Durante la prueba se tiene que rellenar un formulario en el que se pide inicialmente, para cada ambiente, que identifique con sus propias palabras el ambiente que escucha. Después para las cuatro modificaciones del ambiente se pide que digan si identifican el ambiente original y que evalúen el nivel de molestia que le produce la modificación en una escala de 5 valores identificados como Nada, Poco, Algo, Mucho y Demasiado.

2ª. Después de realizar la audición, se les pasa a los individuos los siguientes cuestionarios: Cuestionario de personalidad EPQ-A (Eysenck & Eysenck, 1975). En él se evalúan las dimensiones: Extraversión/introversión, Neuroticismo y Psicoticismo, incluye una escala de Sinceridad para evaluar la deseabilidad social.

En cuanto a la medida y desviación típica de las diferentes variables son en Neuroticismo: $M = 11.64$, $SD = 5.25$, en Extraversión $M = 12.02$, $SD = 4.04$, en Psicoticismo: $M = 2.72$, $SD = 3.05$ y en Sinceridad: $M = 10.29$, $SD = 4.93$, para la muestra de hombres. Con la relación a las mujeres, los datos son en Neuroticismo: $M = 14.53$, $SD = 5.21$, en Extraversión $M = 11.37$, $SD = 4.41$, en Psicoticismo: $M = 2.21$, $SD = 2.36$ y en Sinceridad: $M = 11.85$, $SD = 4.26$.

Para evaluar las variables moduladoras, más sensibles a las características situacionales y que pueden ayudar a establecer un diagnóstico del estado emocional actual se han utilizado los cuestionarios: 1)

Ansiedad Estado/Rasgo STAI (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1975), evalúa los niveles de ansiedad estado, determinada por las variables situacionales y de ansiedad rasgo, mas asociada a la tendencia a comportarse de una forma más inestable emocionalmente. En varones la media y la desviación típica son para Ansiedad Estado $M = 20,54$, $SD = 10,56$ y para Ansiedad Rasgo $M = 20,19$, $SD = 8,89$. En mujeres los valores para Ansiedad Estado son: $M = 23,39$, $SD = 11,93$, y para Ansiedad Rasgo, $M = 24,99$, $SD = 10,05$. En adolescentes varones los valores son ligeramente más elevados, así para Ansiedad Estado $M = 22,35$, $SD = 11,03$, y en Ansiedad Rasgo $M = 21,30$, $SD = 8,53$, mientras que en las adolescentes los valores medios son similares o inferiores a los obtenidos en las muestras de mujeres siendo para la Ansiedad Estado $M = 23,28$, $SD = 10,56$ y para Ansiedad Rasgo $M = 23,42$, $SD = 9,00$. Y 2) Cuestionario de Depresión (Beck, Rush, Saw & Emery, 1979), utilizado para detectar sesgos en la forma y contenido de pensamiento, es decir, los aspectos cognitivo-verbales de la depresión. A partir de él se establece el grado de depresión presente en el individuo, de ese modo puntuaciones entre 0 a 9 son indicativas de Normalidad, entre 10 y 18 indican Grado Leve de Depresión, entre 19 a 29 Depresión Moderada y Depresión Grave entre 30 a 60.

Esta prueba se ha realizado con una muestra de 44 sujetos. Las características fundamentales de esta muestra vienen resumidas en la figura 10. Estas características son: 53% de Hombres, 47% de Mujeres con una edad comprendida entre los 15 y 45 años, siendo la media 30,9 años. En cuanto a la profesión un 47'6% ejerce una profesión liberal, un 23'8% son estudiantes y el resto está repartido entre funcionarios (19%), amas de casa (7,1%) y parados (2'4%). Observando el nivel de estudios, el 65'9% de la muestra han realizado estudios superiores, el 25% secundarios y un 9'1% primarios.

5. Resultados

De los 44 sujetos que forman la muestra analizada, el grupo control constituye el 57'5% de la muestra. En este caso no se poseen puntuaciones significativas de trastornos de ansiedad o estados depresivos (por debajo de los

valores medios). El resto de los sujetos poseen valores por encima de la media y son clasificados como grupo patológico. El otro grupo tiene estas variables por encima de la media y por esta razón lo consideramos grupo patológico. En la Figura 11 observamos los porcentajes de los grupos control y patológico de la muestra. También distribuimos la muestra de 44 sujetos entre aquellos que asisten a consulta psicológica y los que no asisten.

A continuación presentamos una relación de las características de la muestra analizada según las variables de personalidad y de estado que utilizamos en el trabajo.

Tanto en la variable ansiedad estado como rasgo, el grupo patológico frente al normal es el que posee puntuaciones superiores a la media. En cuanto a la depresión el 72'7% de la muestra se considera 'Normal' o con ausencia de síntomas depresivos, mientras el resto se distribuye en los niveles Leve 20'5%, Moderado 4'S% y Grave 2'3%.

Con respecto a las variables de personalidad estudiadas el 47'7% de los sujetos obtiene puntuaciones tendentes a la Introversión y el 53 '3% a la Extraversión. La variable Neuroticismo muestra que el 59'1% entra dentro de la estabilidad emocional ('Normal'), mientras que el 40'9% puede considerarse con Labilidad emocional

('Patológico'). Los resultados en Psicoticismo muestran que el 52'3% obtienen puntuaciones inferiores a la media y el resto superiores. En el diagrama de Sinceridad/Deseabilidad Social, el 68'2% de los participantes muestran puntuaciones inferiores a la media y por tanto tendentes a la deseabilidad social.

El análisis de los resultados ha sido enfocado fundamentalmente en buscar correlaciones entre el grado de molestia presentado por los sujetos en la audición de las señales, con las variables de personalidad de cada individuo. Para localizar estas correlaciones se ha utilizado la prueba de independencia de Kolmogorov-Smirnov (la prueba χ^2 no funciona adecuadamente por tener una muestra de tamaño reducido). Se han buscado correlaciones entre el grado de molestia y las variables de personalidad y los resultados han sido negativos. Se han hecho las mismas pruebas con el grado de molestia y la clasificación en grupo de control y patológico, así como con

la variable sexo siendo en todos estos casos los resultados negativos. Junto a la prueba de audición se les preguntaba a los participantes que indicaran el grado de molestia ante algunos sonidos particulares (en situaciones de tensión): el goteo de un grifo, sonido de electrodomésticos, grifos, murmullos, trafico. El grado de molestia de estos sonidos particulares ha salido correlacionado para algunos ruidos con algunas variables de personalidad:

Goteo grifo/Ansiedad estado $p = 0,0653$
Murmullo/Neuroticismo $p = 0,0089$

En la gráfica 1 podemos observar los valores medios de las molestias de cada ambiente obtenidas para toda la muestra. Los ambientes acústicos se denotan por AM1 (ambiente de trafico), AM2 (sonido de un ordenador) y AM3 (gradas estadio fútbol). Las modificaciones se denotan a continuación de cada ambiente como: M1 (señal caótica), M2 (4500 Hz), M3 (ruido blanco) y M4 (70 Hz). Al final aparece la letra M que significa Molestia (p.c. AM1M3 M significa Molestia en Modificación 3 del Ambiente 1).

Presentamos también los niveles medios de molestia de algunos ruidos particulares. Están ordenados de menor a mayor grado de molestia (valores medios): electrodomésticos, murmullos, goteo grifo, ruido niños, ruido bares, ruido trafico.

En las gráficas 3-8 se observa el grado de molestia para el grupo para el grupo control y grupo patológico, para las mujeres y hombres, y para los sujetos que viven en Valencia o fuera de ella.

Por otro lado se han buscado correlaciones entre el grado de molestia y si reconocían el ambiente acústico. En general no salen correlaciones salvo para la modificación primera del ambiente I y su reconocimiento.
Am1M1Molestia/Am1M1reconoce $p = 0.0437$

Esta correlación proviene de que todos aquellos que no conseguían reconocer el ambiente de tráfico en la modificación producida por la señal triangular dan un grado de molestia de 'Mucho'.

6. Conclusiones

En esta primera fase de la investigación, pretendíamos descubrir, por una parte, la existencia de diferencias en la *sensibilidad al ruido*

estableciendo correlaciones entre el grado de molestia producido por determinadas perturbaciones de ambientes acústicos cotidianos con las variables de personalidad y estados emocionales disfóricos y por otra comprobar el nivel medio de molestia de los participantes que no presentaran problemas psicológicos (ansiedad y depresión). Los resultados indican que no existen diferencias significativas a nivel estadístico entre el grupo control y el grupo 'patológico' (niveles altos de ansiedad estado y depresión) Tampoco aparecen diferencias significativas entre los sujetos que reciben asistencia psicológica frente a los que no la reciben.

En cuanto a las variables de personalidad estos resultados corroboran los de diferentes investigaciones (Guski, 1989), es decir, no parece que dichas variables actúen como mediadoras de los efectos producidos por determinados ambientes acústicos, aunque al ser una muestra reducida no se puede llegar a datos concluyentes.

Sin embargo, de los diagramas de molestias podemos observar que de las modificaciones realizadas a los tres ambientes acústicos utilizados, es la del sonido caótico la que genera una menor molestia para todos los sujetos. Y es la señal de 70 Hz la que produce la mayor molestia en los participantes.

Podemos observar también que el grado de molestia, a pesar de la no existencia de diferencias significativas, es ligeramente superior en el grupo con niveles elevados de ansiedad o depresión y en las mujeres frente a los hombres. Del mismo modo puede apreciarse que el grado de molestia percibido por los habitantes de ciudad son inferiores al percibido por los participantes que no tenían su residencia en Valencia.

Aunque es fácil pensar que el grado de molestia que produce una perturbación de un ambiente acústico estuviera directamente relacionada con la posibilidad de no reconocer el ambiente al que perturba, los resultados de los análisis estadísticos realizados no dan dicha correlación: solamente se observa que la molestia que produce la modificación 1 sobre el ambiente de calle transitada sí que está correlacionada con el reconocimiento o no del ambiente original ($p = 0.0437$).

Tras esta exploración inicial realizada con los métodos estadísticos

clásicos (SPSS) se han realizado análisis utilizando el programa "Chaos Data Analyzer" (IBM, versión 1.0), elaborado por la Universidad de Wisconsin (USA). La finalidad del análisis ha sido encontrar la posible existencia de cierta predictibilidad en los datos obtenidos con los 44 participantes de la investigación, en caso contrario las tendencias en las pautas de respuesta que parecen observarse cabría deducir que son debidas al *azar*.

Para comprobar la influencia de los ambientes acústicos y las modificaciones en las personas sometidas a la prueba en función de su estado afectivo, se ha tomado como referencia las puntuaciones obtenidas en el Cuestionario de Depresión, cuyo intervalo oscila de 0 a 60, clasificándose a los sujetos dependiendo de su puntuación. Mediante esta clasificación se realizó un recuento de todas las personas que eran capaces de reconocer o no reconocer cada ambiente acústico. También se han tenido en cuenta los grados de molestia ocasionados por la incorporación de las modificaciones a cada uno de los ambientes.

A partir de estos datos se realizó el cálculo de los exponentes Lyapunov puesto que el hecho de encontrar exponentes positivos nos indicará si nos encontramos ante una dinámica caótica. Los resultados de los análisis realizados han mostrado la existencia de caos en el *Reconocimiento o NO Reconocimiento* de los tres ambientes acústicos. También han resultado positivos los valores del exponente Lyapunov en diferentes grados de molestias ocasionados por las diferentes modificaciones como puede observarse en la tabla de caos nº 1. Tomando un ejemplo del Ambiente nº 1, estos resultados indican que al realizar los análisis de caos, de los seis sujetos con una puntuación de 0 en el Cuestionario de Depresión y les ha molestado "algo" y "Mucho" la *modificación 1: sonido caótico*, se han encontrado exponentes positivos y por tanto podríamos llegar a cierta predictibilidad. En los sujetos donde el grado de molestia es "Nada" o "Poco" los resultados no muestran valores positivos en los exponentes de Lyapunov y por tanto no aparece tal predictibilidad en la elección de respuesta tal como puede verse en la tabla nº 2.

Tomando como base estos resultados podemos iniciar el diseño de modelos de análisis que permitan predecir la existencia de atractores y por tanto poder establecer la predictibilidad del sistema. El problema reside en la cuantificación de las variables psicológicas y su ordenación en una serie temporal, sin embargo, esta pequeña exploración parece mostrar la posibilidad de que exista algo más que el azar.

Por ello, partiendo de estos datos iniciales se establece la segunda fase de la investigación. El siguiente paso consiste en volver a someter a los participantes a la misma situación experimental y comprobar su estado emocional. Es imprescindible dejar pasar un intervalo de tiempo determinado para comprobar la

evolución, tanto de los participantes que poseen trastornos de ansiedad o depresión como de los que no los poseen.

Con el conjunto de datos obtenidos surge el objetivo de adaptar y aplicar los diferentes métodos a seguir para estudiar la evolución de ese "sistema complejo" que es el ser humano y poder llegar a establecer la posible *predictibilidad* en cuanto a la influencia de determinados ambientes acústicos cotidianos a los que puede estar expuesta una persona. De este modo cabría plantearse la utilización de medidas preventivas que evitasen el desarrollo de numerosos problemas psicológicos que parecen estar asociados al *estilo de vida* habitual y cotidiano en el que estamos inmersos.

Referencias

- Beck, A., Rush, J., Saw, B. & Emery. G. (1979). *Cognitive Therapy of Depression*. N.Y. Wiley & Sons.
- Clark. C.R. (1984). "The effects of noise on health". En D.M. & Chapman, A.J. (Eds.), *Noise and society*. Willey. Chichester, p. 111-124.
- Eysenck. H.J: (1967). *The biological basis of personality*. Springfield. IL:C.C. Thomas.
- Eysenck, H.J. & Eysenck, M.W. (1985). *Personality and Individual Differences: A Natural Science Approach*. New York: Plenum Press.
- Eysenck, H.J. & Eysenck, S.B.G. (1975). *Manual of the Eysenck Personality Questionnaire*. London: Hodder & Strongton (trad. Castellana, Madrid: TEA Ediciones, 1982).
- Guski, R. (1989). El ruido. *Efectos de los sonidos no deseados*. Editorial Herder. Barcelona.
- Spielberger, D., Gorsuch, R. & Lushene, R. (1970). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory*". Palo Alto, Consulting Psychologist Press.

Anexo n⁰

ANALISIS DE LOS DATOS REALIZADO CON EL "CHAOS DATA ANALYZER"

TABLA DE CAOS:

			CAOS	NO CAOS
AMBIENTE Nº 1	RECONOCE			
	NO RECONOCE			
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 1	NADA		
		POCO		
		ALGO		
		MUCHO		
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 2	POCO		
		ALGO		
		MUCHO		
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 3	POCO		
		ALGO		
		MUCHO		
		DEMASIADO		
MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 4	ALGO			
	MUCHO			
	DEMASIADO			
AMBIENTE Nº 2	<i>RECONOCE</i>			
	NO RECONOCE			
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 1	NADA		
POCO				

		ALGO		
		MUCHO		
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 2	NADA		
		POCO		
		ALGO		
		MUCHO		
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 3	NADA		
		POCO		
		ALGO		
		MUCHO		
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 4	NADA		
		ALGO		
		MUCHO		
		DEMASIADO		

<p><i>AMBIENTE</i> <i>Nº 3</i></p>	RECONOCE			
	NO RECONOCE			
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 1	NADA		
		POCO		
		ALGO		
		MUCHO		
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 2	POCO		
		ALGO		
		MUCHO		
		DEMASIADO		
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 3	POCO		
		ALGO		
		MUCHO		
		DEMASIADO		
	MOLESTIA EN MODIFICACIÓN 4	POCO		
		ALGO		
MUCHO				
DEMASIADO				

TABLA DEL EJEMPLO:

GRADOS DE DEPRESIÓN ENCONTRADOS EN NUESTRA MUESTRA DENTRO DE LA ESCALA DEL 0 A 60	N° DE PERSONAS DE LA MUESTRA CON ESTOS GRADOS DE DEPRESIÓN	N° DE ESTAS PERSONAS CON LOS DISTINTOS GRADOS DE MOLESTIA ANTE LA MODIFICACIÓN 1 DEL AMBIENTE 1				
		NADA	POCO	ALGO	MUCHO	DEMASIADO
0	6	1	2	1	2	0
1	5	0	1	3	0	1
3	1	0	0	1	0	0
4	6	1	2	2	1	0
5	5	1	0	1	3	0
6	3	0	1	1	1	0
7	1	1	0	0	0	0
8	4	1	1	1	1	0
9	1	1	0	0	0	0
10	3	0	0	1	2	0
11	1	0	1	0	0	0
12	1	0	1	0	0	0
13	2	0	0	2	0	0
14	1	0	0	0	1	0
16	1	0	0	0	1	0
22	1	0	0	0	1	0
24	1	0	0	1	0	0
55	1	0	0	0	1	0